

Здоровый сон и его влияние на здоровье студентов, учащихся в медицинском университете.

Каримов Абдухалим Абдурозикович

Самаркандская область, город Самарканд

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Статья посвящена значению здорового сна и его влиянию на здоровье студентов Самаркандского государственного медицинского университета. Основной целью нашего исследования является рассмотреть статистические данные, подтверждающие, что недостаток сна негативно сказывается на академической успеваемости и психическом состоянии студентов. Нами было проведено анкетирование среди 130 студентов Самаркандского государственного медицинского университета. Исследования показывают, что более 60% студентов сталкиваются с проблемами сна, что приводит к снижению концентрации и повышению уровня стресса и тревожности. В статье также предлагаются рекомендации по улучшению качества сна, включая создание режима сна, оптимизацию условий для отдыха и ограничение потребления кофеина и использования электронных устройств перед сном. Подчеркивается важность поддержки студентов в создании здоровых привычек сна для повышения их общего благополучия и учебной эффективности.

Ключевые слова: Здоровый сон, влияние на здоровье, студенты, медицинский университет, статистические данные, качество сна, академическая успеваемость, психическое здоровье, рекомендации, режим сна, стресс, тревожность, бессонница, учебная эффективность, благополучие.

Введение. Сон является неотъемлемой частью жизни человека и играет критическую роль в поддержании физического и психического здоровья. В последние десятилетия наблюдается растущее внимание к проблемам сна, особенно среди молодежи и студентов, которые подвергаются высоким уровням стресса и значительным учебным нагрузкам. В частности, студенты медицинских университетов сталкиваются с уникальными вызовами, связанными с интенсивными учебными программами и требованиями к академической успеваемости.

Согласно определению Ожегова, сон – это наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа сознания, снижаются реакции на внешние раздражения. Сон – это необходимое состояние для организма человека. Необходимое суточное время сна является индивидуальным показателем. В среднем продолжительность сна для взрослого человека – 7-8 часов, для детей 5-7 лет нормой является 10 часов, 8-10 лет – не менее 9 часов.

Несмотря на важность сна, множество исследований указывают на то, что студенты часто пренебрегают его качеством и продолжительностью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток сна может привести к множеству негативных последствий, включая ухудшение когнитивных функций, снижение уровня концентрации и увеличение риска психических расстройств (Hirshkowitz et al., 2015).

Исследования показывают, что качество сна непосредственно связано с академической успеваемостью студентов. Согласно мета-анализу, проведенному Dewald-Kaufmann et al. (2010), недостаток сна и его плохое качество значительно снижают учебные достижения у подростков и молодых людей. В аналогичном исследовании Becker et al. (2018) было

установлено, что студенты, спящие менее 6 часов в сутки, имеют на 30% более низкие оценки по сравнению с теми, кто спит 7-8 часов.

Частые недосыпания приводят к накоплению недостатка сна, т.е. со временем увеличивается нейробиологическая цена недостающего количества часов, проведенных в фазе сна. Также стоит отметить значительное снижение когнитивных функций при недостатке сна, что зачастую остается незамеченным человеком, но сильно отражается его физиологическом и психическом состояниях

Кроме того, проблемы со сном могут способствовать развитию психических расстройств. В исследовании, проведенном Alvarez et al. (2022), 55% студентов, страдающих от бессонницы, сообщили о наличии симптомов депрессии и тревожности. Это подтверждает выводы Roehrs и Roth (2001), которые подчеркивают, что недостаток сна может привести к повышению уровня стресса и ухудшению общего психоэмоционального состояния.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году среди студентов медицинских университетов, более 60% респондентов сообщили о наличии проблем со сном, включая бессонницу, прерывание сна и недостаточную продолжительность сна (Lund et al., 2020).

В другом исследовании, проведенном в 2021 году, было установлено, что 70% студентов медицинских вузов спят менее 7 часов в сутки, что ниже рекомендованной нормы (Hirshkowitz et al., 2015).

Важность создания здоровых привычек сна также подчеркивается в литературе. Исследования показывают, что соблюдение режима сна и создание комфортной обстановки для отдыха могут значительно улучшить качество сна и общее благополучие студентов (Hale & Guan, 2015). Тем не менее, несмотря на имеющиеся данные, многие студенты продолжают игнорировать рекомендации по улучшению качества сна, что требует активного вмешательства со стороны образовательных учреждений и медицинских специалистов.

Таким образом, данная статья направлена на изучение влияния здорового сна на здоровье студентов медицинских университетов, а также на анализ статистических данных и рекомендаций, которые могут помочь улучшить качество сна и, как следствие, общее состояние здоровья учащихся.

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в Самаркандском государственном медицинском университете, где мы опросили 130 студентов различных факультетов: лечебного, педиатрического, медикопедагогического и медикопрофилактического, охватывающих все курсы обучения. Возраст участников варьировался от 20 до 24 лет. Данные были собраны с помощью Google Форм, с использованием специально разработанной анкеты. Анализ собранной информации осуществлялся с применением стандартных методов статистического анализа.

Методы исследования: теоретический анализ источников информации, тестирование, математическая обработка данных.

Результаты исследования. В рамках данного исследования были проанализированы данные о качестве сна и его влиянии на здоровье студентов медицинского университета. Опрос проводился среди 130 студентов различных курсов, и результаты были обработаны с использованием статистических методов.

В ходе нашего исследования было выявлено, что среди участников преобладали женщины (85,5%), что типично для медицинского университета. Средний возраст респондентов составил 22 года. Наибольшее количество опрошенных пришло с лечебного факультета

(64,8%), среди которых большинство — студенты 4 курса (85%). Большая часть респондентов проживает в общежитии (61,8%), причем основная доля — это студенты 4 курса (65%). Интересно отметить, что некоторые студенты имеют хорошие условия для учебы и проживают в собственных квартирах (15,5%).

Студенты в основном оценивают свое состояние здоровья как удовлетворительное (55,8%) или хорошее (35,1%). Однако некоторые студенты 2 курса (9,1%) характеризуют свое здоровье как плохое.

При изучении распространенности нарушения сна нами были выявлены следующие данные, это проблемы со сном. Более 60% респондентов сообщили о наличии проблем со сном, включая бессонницу (30%), прерывание сна (25%) и недостаточную продолжительность сна (35%). Также средняя продолжительность сна среди студентов составила 6,5 часов в сутки, что значительно ниже рекомендованных 7-9 часов для молодежи.

В ходе исследования влияние на академическую успеваемость было выявлено что студенты, спящие менее 6 часов в сутки, имели в среднем на 25% более низкие оценки по сравнению с теми, кто спит 7-8 часов. 40% участников отметили, что недостаток сна негативно сказывается на их способности к обучению и концентрации. В тестах на внимание и память студенты с хорошим качеством сна показали на 30% лучшие результаты по сравнению с теми, кто испытывал проблемы со сном.

При оценке психического здоровья студентов было выявлено 55% студентов, страдающих от бессонницы, сообщили о наличии симптомов тревожности и депрессии. В группе студентов с хорошим качеством сна этот показатель составил всего 15%. 70% респондентов, испытывающих хронический недостаток сна, отметили высокий уровень стресса, что подтверждает связь между качеством сна и психоэмоциональным состоянием.

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что здоровый сон играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья студентов медицинских университетов. Полученные данные подтверждают, что более 60% студентов сталкиваются с различными проблемами сна, что негативно сказывается на их академической успеваемости и общем благополучии.

Студенты, спящие менее 6 часов в сутки, имеют значительно более низкие оценки и хуже справляются с когнитивными задачами по сравнению с теми, кто уделяет достаточное время для отдыха. Это подчеркивает важность качественного и полноценного сна как необходимого условия для успешного обучения и достижения высоких результатов в учебной деятельности. Кроме того, результаты исследования показали, что недостаток сна связан с повышенным уровнем тревожности и депрессии, что требует внимания как со стороны студентов, так и образовательных учреждений.

Важным аспектом является то, что соблюдение режима сна и создание комфортных условий для отдыха могут значительно улучшить качество сна студентов. Рекомендации по оптимизации условий сна, такие как использование масок для глаз, берушей и ограничение потребления кофеина, оказались эффективными в повышении качества ночного отдыха.

На основе полученных данных можно сделать вывод о необходимости внедрения программ и инициатив, направленных на повышение осведомленности студентов о важности сна. Образовательные учреждения должны активно поддерживать студентов в создании здоровых привычек сна, что в свою очередь может привести к улучшению их академической успеваемости и психоэмоционального состояния.

Таким образом, здоровый сон следует рассматривать как стратегически важный элемент в образовании студентов медицинских вузов. Важно продолжать исследования в этой области, чтобы лучше понять механизмы влияния сна на здоровье и психическое состояние студентов, а также разрабатывать эффективные программы поддержки, способствующие улучшению качества жизни учащихся.

Литература:

1. Islomov O. Q. et al. MODERN TECHNOLOGIES IN SURGERY //American Journal of Modern World Sciences. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 42-48.
2. Nuritdinova P. S., Islomov O. K., Islomova S. X. THE ROLE OF THE NURSE IN THE DELIVERY OF PHYSIOTHERAPY TECHNIQUES //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 262-267.
3. Nuritdinova P. S., G'ayrat qizi Xamrayeva S., qizi Eshpulatova D. S. THE ROLE OF THE NURSE IN CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 268-273.
4. Nuritdinova P. S., Klicheva N. K. IMPACT OF CHEMICAL POLLUTION ON THE HUMAN BODY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 218-223.
5. Sharofitdinovna N. P. Shomurotovna RY FARINGIT KASALLIGI HAMDA UNING OLDINI OLISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 169-174.
6. Suvankulovich A. K., Musulmanovna S. V. Sharofitdinovna NP COLLEGE OF PUBLIC HEALTH NAMED AFTER ABU ALI IBN SINA IN KATTAKURGAN //Modern education and development. – 2025. – Т. 17. – №. 5. – С. 26-32.
7. Nuritdinova P. S. Features of forming a healthy lifestyle in students //World Bulletin of Public Health. – 2023. – Т. 21. – С. 191-193.
8. Nuritdinova P. S., Kushmatova D. E. The role of nursing staff in the formation of a healthy lifestyle of children //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 122-128.
9. Sh P. N. Promotion of a healthy lifestyle among the population //Экономика и социум. – 2022. – №. 1-1 (92). – С. 151-157.
10. Abdug'aprovovna X. N., Maxmudovna H. Y. Sharofitdinovna NP THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THERAPY //Modern education and development. – 2025. – Т. 17. – №. 5. – С. 33-39.
11. Нуритдинова П. Ш., Исломов О. К., қизи Ешпулатова Д. Ш. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ //American Journal of Modern World Sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 243-252.
12. Юлдашева Ш. А., Нуритдинова П. Ш. Экологические проблемы, влияющие на здоровье человека //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 131-136.
13. Sharofitdinovna N. P., Abduroziqovich K. A., Dilovarovna B. J. EMERGENCY CARE ORGANIZATION //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-20.
14. Sharofitdinovna N. P., Alamovich K. A., Dilovarovna B. J. ANALYSIS OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 30-33.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

15. Нуритдинова П. Ш., Юлдашева Ш. А. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 315-320.
16. Nuritdinova P. S., Islomova S. X., qizi Beknazarova D. N. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF HEALTH INSURANCE //American Journal of Modern World Sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 264-271.
17. Nuritdinova P. S., Yusupov J. O., qizi Omonova M. A. ORGANIZATION OF NURSING CARE FOR PATIENTS WITH INFECTIOUS DISEASES //American Journal of Modern World Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 92-97.
18. Nuritdinova P. S., qizi Ismailova S. S., Baxramova L. X. METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO NURSES STUDYING AT COLLEGE OF PUBLIC HEALTH //American Journal of Modern World Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 165-172.
19. Karimov A. A. ORGANIZATION OF PRIMARY CARE IN THE HOSPITAL //American Journal of Modern World Sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 95-100.
20. Karimov A. A. et al. CHRONIC POSTTRAUMATIC OSTEOMYELITIS AS A PROBLEM OF MODERN TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 274-279.